

**NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI
EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI**

I.J.Xudayev t.f.d.DSc.

J.Sh.Fazliyev assistant.,

Sh.M.Tojiyev stajyor-o‘qituvchi

Toshkent irrigatsiya qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muxandislari instituti
Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Annotation. In this article, water-saving irrigation technologies are used in order to use irrigation water effectively in the foothills of Kashkadarya region, to eliminate the process of irrigation in erosion, to evenly distribute moisture along the length of the field, and to reduce waste water consumption.

Key words: slope, erosion, irrigation technology, element of irrigation technology, polymer, furrow, water speed.

Аннотация. В данной статье применяются водосберегающие технологии орошения, позволяющие эффективно использовать оросительную воду в предгорьях Кашкадарьинской области, исключить процесс орошения при эрозии, равномерно распределить влагу по длине поля, сократить количество сточных вод. потребление.

Ключевые слова: уклон, эрозия, технология орошения, элемент технологии орошения, полимер, борозда, скорость воды.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatining tog‘ oldi hududlarida sug‘orish suvidan samarali foydalanish, eroziyada sug‘orish jarayonini bartaraf etish, dala uzunligi bo‘ylab namlikni bir tekis taqsimlash, chiqindi suvlarni kamaytirish maqsadida suvni tejaydigan sug‘orish texnologiyalaridan foydalanilgan.

Kalit so‘zlar: qiyalik, eroziya, sug‘orish texnologiyasi, sug‘orish texnologiyasi elementi, polimer, jo‘yak, suv tezligi.

Jaxonda global iqlim o‘zgarishi muammosi insoniyat kun tartibida dolzarb bo‘lib, bu sayyoramizda faqat haroratning o‘rtacha yillik ko‘tarilishi emas, balki barcha geotizimning o‘zgarishi, jahon okeanining ko‘tarilishini yuzaga kelishi, muz va doimiy muzliklarning erishi, yog‘ingarchilikning bir tekisda yog‘masligining ortishi, daryolar oqimi rejimining o‘zgarishi, suv tanqisligining oshib borishi va iqlimning beqarorligi bilan bog‘liq boshqa o‘zgarishlar hamdir. Qashqadaryo engil qumoq va qumloq tuproq tarqalgan hududlarda sug‘orish oqibatida suffoziya jarayoni sodir bo‘lishi bilan birga, suvning asosiy qismi tuproqning faol qatlamidan pastga shimiladi.

Jaxon qishloq xo‘jaligi yiliga 2,8 ming km³ chuchuk suv ishlatadi. Bu dunyo bo‘yicha chuchuk suv iste‘molining 70% ini, yoki jaxon sanoati ishlatadigan suvdan 7 marta ko‘pdir. Bu suvning deyarli xammasi ekinlarni sug‘orishga ishlatiladi. Shu

munosabat bilan iqlim o‘zgarishi va suv tanqisligining oshib borishi jarayonlarini tadqiqot qilish muhim hisoblanadi.

Respublikamizda suv resurslari taqchilligi davrida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish uchun sug‘orishning resurstejamkor texnika va texnologiyasi bilan modernizatsiyalashga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida, jumladan «...milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish uchun energiya va resurslar sarfini kamaytirish, melioratsiya va irrigatsiya ob‘ektlari tarmoqlarini rivojlantirish, ishlab chiqarishga resurs tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish»¹ xamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 11 dekabrda “Qishloq xo‘jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada jadal tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4919 sonli qaroriga asosan qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirishda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish vazifalari belgilab berilgan. Mazkur vazifalarni bajarish, jumladan Qashqadaryo viloyatining tog‘ oldi xududlarida sug‘orish suvidan samarali foydalanish, irrigatsion eroziya jarayonini bartaraf qilish, egat uzunligi bo‘yicha namlikning bir tekis taqsimlanishi va tashlama suvlar sarfini kamaytirish maqsadida konturli, diskret, mexanik tarkibi engil tuproqlarda namlatgichli - bloklar hamda kollektor zovur suvlarini chuchuk daryo suvi bilan aralashtirilgan xolda suv tejamkor sug‘orish texnologiyalarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda. [1.2.3.4]

Qashqadaryo viloyati tuprog‘ining mexanik tarkibiga ko‘ra yengil qumoqdan to qumloqqacha bo‘lgan va ayrim joylarda tuproq hajmining 52 % gacha bo‘lgan yuqori g‘ovaklikli och qo‘ng‘ir tuproqlarda sug‘orish oqibatida suffoziya paydo bo‘lib suvning asosiy qismi tuproqning faol qatlamidan pastga filtratsiyaga nobud bo‘lib, ekinlardan yuqori hosil olishda katta me‘yorda suv sarf bo‘lmoqda. Shuning uchun bunday sharoitlarda tuproqning suv- fizik xossalarini g‘ovakligi hisobiga suv saqlovchi va suv ushlovchi sig‘imini oshiruvchi tuproqning 45-50 sm chuqurligiga namlatgich - bloklar yotqizish yo‘li bilan yaxshilash maqsadga muvofiq.

Qashqadaryo viloyatining cho‘l hududlarida mexanik tarkibi bo‘yicha yengil qumoqdan qumloqqacha bo‘lgan hududlarda sug‘orish oqibatida suffoziya paydo bo‘ladi, ko‘p suv sarf bo‘lib, suvning asosiy qismi tuproqning faol qatlamidan pastga shimiladi.

Bunday sharoitlarda tuproqning suv fizik xossalari, g‘ovakligini hisobga olib, suv saqlovchi va suv sig‘imni oshiruvchi tuproqning 45-50 sm chuqurligiga namlatgich- bloklar yotqizish yo‘li bilan yaxshilash maqsadga muvofiq. [5.6.7.9]

Sug‘orishda nam saqlovchi bloklar yotqizishdan asosiy maqsad tuproqning suvni ushlab qobiliyatini oshirish va tuproq yuzasiga yoyishdan iborat (1-rasm).

1-rasm. Namlatgich - bloklarning sxematik ko‘rinishi.

ETS-165 rusumli transheya qazuvchi mexanizmning ish jihozi traktorning orqa ramasiga o‘rnatilib, unga harakat reduktor orqali quvvat olish validan beriladi. Ish jihozi gidrotsilindr yordamida ko‘tarib, tushiriladi. Traktorni harakat tezligini kamaytirish uchun, maxsus gidromexanik sekinlatgich o‘rnatilgan. Qazilgan gruntlarni transheya qirg‘og‘ida ikki tomonga surish uchun maxsus o‘ng va chap shneklar o‘rnatilgan bo‘lib, u harakatni ish jihozining zanjiri bilan birga reduktordan oladi.

Ish jihozi, bir nechta metall bo‘laklarini payvandlash orqali yasalgan rama, unga o‘rnatilgan kurakli zanjir va shnek, zanjirni tutib turuvchi rolik hamda zanjirni bo‘shatib tortuvchi moslamadan tashkil topgan. Ish jihozi maxsus bog‘lagich yordamida traktorning ramasiga ulanadi (2-rasm).

2-rasm. ETS-165 rusumli transheya qazuvchi mexanizmning ish jarayoni.

Shnek vali bir tomonga aylansada, unga o‘rnatilgan chap va o‘ng spiral metall tasmalar turli tomonga aylanib sifatli ish jarayonini amalga oshiradi.[10.11.13]

Bunday ekskavatorlar asosan, I va II guruh gruntlarida, chuqurligi 1,6 m eni 0,27-0,50 m gacha bo‘lgan transheyalarni qazish uchun ishlatiladi.

Tadqiqotlar davomida 0,009-0,007 nishablikli uchastkada transheya qazgich bilan ochilgan transheyalarga 1,2 m oraliqda 45 sm chuqurlikka oldindan tayyorlangan namlatgich - bloklar yotqizilib ko‘mildi. Ushbu namlatgich - bloklar

grunt+K-9 polimeri eritmasi (uning suvga nisbati 1:10) nisbatida grunt-polimer qorishmasidan tayyorlanib, 1 gektarga polimer sarfi 300 kg ni tashkil etadi. Bloklar shtampovka usuli bilan 40 sm uzunlikda plasmassa quvur bo‘yiga teng yarmidan kesilgan opalubkalarga yotqiziladigan qorishma 0,5 m lik polietilen quvur bo‘lagidan bo‘lgan opalubkalarda tayyorlandi. Bloklar 3-5 soat davomida quyoshda quritildi, keyin $1,1 \text{ g/sm}^3$ solishtirma massali yoki 1 gektarga nisbatan 0,5-2,2 t/ga go‘ng hisobida go‘ng suyulmasi bilan shimdirildi Shundan so‘ng bloklar transheyalarga har 1,2 m dan bir-biridan 20-25 sm masofada yotqizildi.[15]

Sug‘orishlar 50 m lik qisqa egatlar bo‘yicha lotoklardan yumshoq polietilen shlanglar orqali har bir egatga 0,12-0,1 l/s suv olish bilan bajarildi. Ko‘rinib turibdiki, sug‘orishlarda tuproq-gruntida suffoziya paydo bo‘lishi ta’siri seziladi, ayniqsa mavsum oxirida tuproqlarning suv o‘tkazuvchanligi oshganda egatlarni kultivatsiya qilish tugagandan keyin namoyon bo‘ladi. Sug‘orish texnikasining FIK zichlangan egatlarda sug‘orishlarda 0,86-0,71 ni tashkil qildi, zichlanmagan egatlarda sug‘orishlarda esa, u ancha past - 0,44-0,51

Xulosa Namlatgich - bloklar bilan sug‘orishda mavsumiy sug‘orish me‘yori $M=5730 \text{ m}^3/\text{ga}$, namlatgich-bloksiz $M=7140 \text{ m}^3/\text{ga}$, ya’ni 20% suv tejalishiga erishildi.

Tajribalar asosida aniqlandiki, ushbu bloklar namlikni o‘z atrofiga tarqatadi, turg‘un namlik zaxirasini yaratadi va sug‘orishlar oraliq davrida g‘o‘za ekinini namlik bilan to‘xtovsiz ta‘minlaydi.

Namlatuvchi – bloklar bilan sug‘orish texnikasi elementlari ya’ni, yumshoq shlanglar yordamida har bir egatga 0,1-0,12 l/s, sug‘orish egatlari uzunligi 50 m va sug‘orish texnikasi FIK 0,86-0,71 hamda namlatuvchi – bloksiz sug‘orishda esa FIK 0,44-0,5 tashkil qiladi.

ADABIYOTLAR

32. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 29-oktyabrdagi PQ-3932 sonli «2008-2012 yillarda yerlarning meliorativ holatini yaxshilash tizimini tubdan yaxshilashni takomillashtirish bo‘yicha chora tadbirlar to‘g‘risida»gi Qarori.
33. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yil 19-apreldagi PQ-1958-sonli “2013-2017 yillar davrida sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yanada yaxshilash va suv resurslaridan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
34. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
35. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 25-sentyabrdagi PQ-3286-sonli “Suv ob’ektlarini muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori.

36. Axmedjonov D.G'. G'o'za sug'orilishida polimer-polimer komplekslardan foydalanib, suv iqtisodiyotiga erishish texnologiyalarining ilmiy asoslari. T.f.d (DSc) diss.avtoref. Toshkent,2019.-64 b.
37. Худайев И.Ж, Якубов М. Водосберегающая техника и технология полива на юге Узбекистана. Монография. Изд. Дурдона, Бухара, 2018.- 215 с.
38. Худайев И.Ж, Хужакулов Р. Повышение эффективности использования оросительной воды в Кашкадарьинской области. Монография. Изд. Дурдона, Бухара, 2019.- 179 с.
39. Худайев И.Ж. Совершенствование техники полива в целях водосбережения на крутых склонах // ЦНТИ. Вопросы мелиорации. – Москва, 2001,№ 5-6. – С.94-98.
40. Musinovich, S. M. (2023, June). Drip irrigation intensive apple orchards and seasonal water consumption. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14)
41. Худайев И.Ж. Использование оптимальных элементов техники дискретного полива // Сельское хозяйство Узбекистана.-Ташкент, 2001, № 3. –37 с.
42. Худайев И.Ж. Его преимущества неоспоримы // Экономический Вестник Узбекистана. Ташкент, 2001, № 4-5. – 16 с.
43. Худайев И.Ж. Дискретный метод полива // Экономический Вестник Узбекистана. Ташкент, 2001, № 4. – 25 с.
44. Григоров М. С. Основы внутрипочвенного орошения:Монография. Москва,МСХА,1993.-107 с.
45. Худайев И.Ж. Орошение по джоякам // Сельское хозяйство Узбекистана.- Ташкент, 2002, № 4. – 36 с.
46. Musinovich, S. M., Khaitmuratovich, K. I., & Tulkunovna, U. Z. (2021). Application Of Water-Saving Technologies In Gardening Uzbekistan. The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering, 3(08), 1-8
47. Khamidov, F. R., Imomov, S. J., Abdisamatov, O. S., Sarimsaqov, M. M., Ibragimova, G. K., & Kurbonova, K. I. (2020). Optimization of agricultural lands in land equipment projects. Journal of Critical Reviews, 7(11), 1021-1023.
48. Атамуродов, Б. Н., Фазлиев, Ж. Ш., & Рустамова, К. Б. (2020). Иссиқхоналарда полиз экинлари учун гидропоника усули самарадорлиги ва фойдали жихатлари. *журнал агро процессинг*, 2(3).
49. Фазлиев, Ж. Ш., Хайтова, И. И., Атамуродов, Б. Н., Рустамова, К. Б., & Шарипова, М. С. (2019). Томчилатиб суғориш технологиясини боғларда жорий қилишнинг самарадорлиги. *Интернаука*, (21-3), 78-79.
50. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens” iScience№ 22 2г. *Pereyaslav-Khmelnitsky. Ukraine*, 22, 24-26.

51. Фазлиев З.С., Шохимардонова Н.С., Собиров Ф.Т., Равшанов У.К. и Баратов С.С. (2014). Технология применения капельного орошения в садах и виноградниках. *Путь науки*, 56.
52. Худайев, И., Фазлиев, Ж., & Шаропов, Н. (2019). Капельное орошения-как водосберегающий способ орошения садов и виноградников. *Школа Науки*, (4), 17-18.
53. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
54. Fazliyev, J. (2019). Efficiency of applying the water-saving irrigation technologies in irrigated farming «ИНТЕРНАУКА» *Science Journal* № 21 (103) June 2019 г. *z. Part*, (21 (103)), 3.
55. Khudayev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309.
56. Xudayev, I., & Fazliev, J. (2019). Drip irrigation-as a water-saving way irrigation of orchards and vineyards. *Школа Науки*, 4, 15.
57. Xudayev, I., Fazliev, J., & Baratov, S. (2019). Drip irrigation technology for orchards and vineyards. *AGRO ILM*, 1, 57.
58. Каримов, Г. Х., & Фазлиев, Ж. Ш. (2015). Automation of intensive garden seedlings' drip irrigation. *Молодой ученый*, (10), 212-214.
59. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
60. Худаев И., Фазлиев Ж. (2022). Водосберегающая технология орошения в предгорных районах на юге Республики Узбекистан. *Современные инновации, системы и технологии - Современные инновации, системы и технологии*, 2 (2), 0301-0309.
61. Xudayev, I. J., Fazliev, J. S., & Ayusupova, A. (2021, October). Water saving up-to-date irrigation technologies. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 868, No. 1, p. 012040). IOP Publishing.
62. Худаев, И. Дж., и Фазлиев, Дж. С. (2020). Эффективность использования глинистой воды при капельном орошении. в книге «Эффективность применения технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» (стр. 213–215).
63. Худайев, И. Ж., Фазлиев, Ж., & Хамзаев, Г. (2020). Повышение водообеспеченности земель за счет использования коллекторно-дренажных вод. *Universum: технические науки*, (11-3 (80)), 5-7.
64. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). Efficiency of use of clay water with drop irrigation. *журнал агро процессинг*, (4).
65. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). эффективность использования глинистой воды при капельном орошении. *The Way of Science*, (4), 77.